

CORELDRAW GRAFIK MUHARRIRI

Nurmetova Dilnoza Sultanmuratovna

Roximov Jamshid Saparboyevich

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 4-maktab

informatika fani o'qituvchilari

CorelDraw vektorli grafikaning Windows amalijot tizimida ishlaydigan taHrirllovchi dasturlaridan biridir. Uning jordamida turli grafik kurinishlarni loyiHalash, foto, matn, tasvirlar ustida, ayniqsa badiiy kurinishdagi kompozicijalarni taHrirlash bilan bogliq amallarni bajarish mumkin. CorelDraw muHaririni ishga tushirish uchun CorelDraw ning belgisiga borib sichqonchani joki Enter tugmasini bosish kerak.

7.1-rasm. CorelDRAW muHaririni juklash.

7.2. -rasm. CorelDRAW muHaririning kurinishi.

CorelDraw boshqa grafik muHarrirlarga nisbatan matnlar bilan jaHshi ishlaydi, ja’ni nashrijot tizimlarida, masalan, jumoristik joki boshqacha kitoblarni Har Hil turli ulchamdagi Harflar bilan jozish mumkin. Siz o’zingizning pasportdagi rasmingizni skanerdan utkazib va CorelDraw jordamida shu rasmingizni chiroyli portretga aylantirishingiz mumkin. qz-o’zidan ma’lumki bunday professional murakkab grafik muHarrirlarda, ja’ni CorelDraw ning boy asboblari va ranglaridan foydalanib biz o’zimiz rasm chizishimiz mumkin. CorelDraw muHaririda fayllarning kengaytmasi file.cdr kurinishda buladi. Fayllarni import va ehksport qilish ehng jaHshi qulayliklaridan biri Hisoblanadi. Ayniqsa, juklangandan so’ng dastur ehkranga ‘Hush kelibsiz SOREL DRAW’ muloqot oynasini chiqaradi va bir nechta variantlarni taqdim qiladi: jangi Hujjat jaratish (GRAPHIC), oHirgi jaratilgan Hujjatni ochish (Orep last edited), mavjud Hujjatni ochish (Orep GRAPHIC), o’qitish tizimi (SOREL TUROR).

JAngi Hujjatni jaratish uchun fayl (FILE) tafsijanomasida jangi (NEW) komandasini bajariladi. Mavjud Hujjatni ochish uchun fayl tafsijanomasida ochish (Oren) komandasi bajariladi.

SOREL DRAW dasturi bir necha Hujjatlarni bir vaqtda ochish imkonijatiga ehga, u Holda shu paytda kerak bo’lmagan Hujjatlarni jopish ko’zda tutilgan. Tafsijanoma Fayl (FILE) bo’limida joping (Zakro’t, Slose) komandasi bajarilganda aktiv Hujjat jopiladi. Dastur juklangandan so’ng ehkranda paydo dastur oynasiga foydalanuvchining interfeysi deyiladi. Interfeys inson va komp’juter orasida boglovchi bo’lib ishlash uchun panel’, asboblari, muloqot oynasi va H.k larni taklif ehtadi. Foydalanuvchi interfeysiga saHifa, bosh tafsijanoma, Hujjatlarni aks ehttiruvchi ishchi oynalari Hamda tasvirlarni muHarrirlashni amalga oshiruvchi Har Hil panellar to’plami kiradi. Oynaning markazidagi katta oq maydon ishchi Hudud bo’lib, u Har bir Hujjat uchun aloHida - aloHida ochiladi. Ekranning yuqori qismida joylashgan bosh tafsijanoma bo’limlari quyidagicha nomlanadi:

- Fayl (File)
- Muharrir (Redaktirovanie, Edit)
- Ko’rinish (Prosmotr, View)

- Kampanovka (Layout)
- Boshqaruv (Upravleniya, Arrange)
- Effektlar (Effects)
- Nuqtaviy tasvir (Toch.izob, Vitmaps)
- Matn (TeHt)
- Servis (Tools)
- Oyna (Okno, Windows)
- Yordam (Help)

Bu komandalarning har biri funksional jihatdan jaqin bo'lgan amallarni bajaradi, masalan: matn tafsijanomasi matn bilan ishlaydigan komandalardan iborat, effekt tafsijanomasi nuqtaviy va vektorli grafikani jaratadigan komandalar to'plamidan iborat.

Hossalar asboblar qatori (Rgoreggu Var).

Hossalar asboblar qatoridagi (Rgoreggu Var) maydonlar va tugmalar to'plami, ishlatilajotgan asbob joki belgilangan ob'ekt turiga boglik holda ko'rinishga ehga bo'ladi, masalan, matn blokka olinganda Hossalar qatorida matn parametrlari aks ehtadi. SOREL DRAW ob'ektlar belgilanmagan holatda xossalar qatorida (Rgoreggu Var) hujjatning umumiy parametrlari beriladi, masalan: varaqning formati, joylashuvi va boshqalar.

Holat qatori (Status Var). Ishchi ehkranning pastki qismida Holat qatori (Status Var) joylashgan bo'lib turli hil hizmat ma'lumotlarini aks ehttiradi: parametrlar, obvodka va ranglar, Harf parametrlari ajratilgan ob'ektlar haqida ma'lumot va faol asboblar Haqida ma'lumot. Bu qatorning, ko'rinishi Holati va tarkibini o'zgartirish mumkin.

Asboblar paneli (ToolboH). Ishchi oynaning chap tarafida asboblar paneli joylashadi. Bu panelda barcha instrumentlar joylashgan bo'lib, ular jordamida turli grafik ob'ektlarni jaratish ,ajratish, taHrirlash mumkin.

Asboblar bilan ishlayotgan paytda belgilangan ob'ektga boglik Holda kursorning ko'rinishi o'zgaradi. Bundan tashqari asboblar panelida ba'zi asboblarni

ajratib olish mumkin, bunda bu gruppalar ‘so‘zuvchi’ panellar joki Fluoyut ko‘rinishdagi panellar shaklida bo‘ladi.

Docker tipidagi panellar muloqot oynalarining bir ko‘rinishidir. Bu panellar ehkranda doimiy joylashgan bo‘lishi mumkin bo‘lib, Hujjatlarning ishchi oynalari bilan muloqotda bo‘lishi mumkin. Oyna (Window) tafsijanomasida Docker tipidagi komanda bajariladi va ochilgan ruyHatdan keraklisi tanlanadi.

- Panel' Object Manageg (Dispetcher ob'ektov) - ob'ekt va qatlamlarning parametrlarini aks ehttiradi.
- Panel' Virw Manageg (Dispetcher vidov) – akslarining ko‘rinishlarini jaratish va boshqaradi.
- Panel' Graphic and TeHt Styles (Stili teksta i grafiki) – grafik va matnli ob'ektlarni jaratadi va nomlaydi.
- Panel' So1or Styles (Cvetovo'e stili) - ranglar to'plamidan foydalanish.
- Panel' Symbols and Special Characters (Simvolo' i special'no'e znaki) - dekorativ simvollar sinfini tanlash.
- Panel' Internet Bookmark Manageg (Dispetcher zakladok Internet) - matnli gipermurojatlarni jaratish va Boshqarish .
- Panel' NTML Object Conflict (Analizator konfliktov ob'ektov NTML) - Hujjatlarni korrekciyalash va tekshirish, Internet tarmogi orqali taqdim etish .
- Panel' Script and Preset Manageg (Dispetcher makrosov i gotovo'H obrazcov) - makroprogrammalarini jozish va sozlash uchun .
- Panel' Object Data (Baza dann'o'H) - Hujjatdagi jadvalni Har bir ob'ektlarini ma'lumotini o'zlashtirish, masalan:o'lchami,narHi va boshqalar.
- Panel' Object Rrorerties (Svoystva ob'ektov) - Hujjatdagi ob'ektlarni parametrlarini o'zgartirish va aks ehttirish .
- Panel' Link Manageg (Диспетчер связанного изображения) -Hujjatda bo'lmagan ammo u bilan aloqada bo'lgan tasvirlarni boshqarish.
- Panel' Vitmap So1og Mask (световая маска точечного изображения) - nuqtaviy tasvirlarni rangli niqoblarni jaratish

- Panel' Lens (Linza) - Linza turlarini tanlash va parametrlarini aniqlash .
- Panel' Artistic Media (имитация) - murakkab ko'rinishdagi vektor mo'yqalami bilan ishlash .
- Tgapsformation(трансформирование)paneli Har Hil ko'rinishdagi trans-formacijani boshqaradi.
- Panel' Shaping(изменение формы) - bir nechta ob'ektlarning uchta ko'rinishini bittaga kombinacija qilish.
- Panel' Color (цвет) va Color palette Vgowser (цветовая палитра) - rang turlari bilan ishlash .
- Panel' Vgowse (обзор) - dastur Hujjatlarini ko'rish va boshqarish .
- Panellar Cliparts (векторное изображение), Photos (фотографии), ZD models (ТрjоHmerno'e modeli) - programma bilan beriladigan SD-ROM kompakt diskklarini ko'rish .
- Panel' FTR Sites (Sayto' FTR) - FTR saytlarga murojatlarni saqlash uchun va katta massivdagi Axborotlar bilan ishlash .

COREL DRAW dasturi vektorli tasvirlarni jaratishda turli vositalarni qo'llayd-ingichka chiziklar,patsimon shtriHlar.SHunga qaramay vektorli grafikaning ish usuli,'qo'lda' chizishdan ancha farq qiladi.SHuning uchun vektorli konturni jaratishni va taHrirlashni tasavvur qila olish kerak.

SHu maqsadda COREL DRAW dasturi geometrik figuralarni jaratish (to'gri to'rtburchak, ko'pburchak, ehllips, spiral) uchun mo'ljalgan asboblarga ehga,bundan tashqari 'ehркиn chizish' asboblari (pero, kalligrafik, pero), gradientli setka (Mesh Fill), vektorli grafikaning asosiy instrumenti bo'lgan Bez'e - ehgri chiziqlari, Bez'e asbobi (Vezier) mavjud.

Vektorli konturlarni to'liq taHrirlash qanday asboblar orqali jaratilganligidan qattiy nazar bir Hil usulda bajariladi: Forma (Share) asbobi jordamida, redaktor maHsus paneli (Node Edit) tarmogi orqali joki uni almashtiruvchi Hossalar asboblar qatori (Rgoregtu Var) jordamida.

Konturlar va tajanch nuktalar.

To'gri to'rtburchak (Rectangle).

To'g'rito'rtburchak asbobi istalgan to'g'rito'rtburchak joki kvadratlarni chiza oladi. To'g'g'rito'rtburchak chizish uchun asbob ustida sichqoncha tugmasini bosib qo'yib jubormagan Holda kerakli o'lcham olinadi. Agar to'g'rito'rtburchakni markaziy nuqtadan chizish lozim bo'lsa, <Shift> tugmasini bosib turish kerak, kvadrat chizish uchun <Stg1> tugmasi ishlatiladi. Kontur (rath) bu chiziq bo'lib dasturning chizuvchi asboblari orqali jaratiladi va ob'ektning simli struk-turasini tashkil qiladi. Keyinchalik kontur obvodka parametrlarini (outine) va ranglarini (fill) taqdim qilishi mumkin va buning natijasida u ko'rinishga ehga bo'lib chop ehtilishi mumkin. Agar konturda qaysidir parametrlar etishmajotgan bo'lsa u oddiy Holatda ko'rinishga ehga bo'lmaydi, tuliq ob'ekt shaklida Hujjatda saqlansada, pechatga chiqarilmaydi. Forma (Shape) asbobi jordamida ajratish mumkin bo'lgan - kontur (tashkil qiluvchi kontur - kombinacijalanuvchi konturlar yigindisidir), aloHida ob'ekt Hisoblanadi (o'ject).

Odatda kontur ko'p segmentlardan tashkil topadi, bu konturlar tajanch nuqtalarida ulangan Bez'e ehgri chiziqlaridan tashkil topgan. Segmentning bir tajanch nuqtasi joyini o'zgartirishi shaklni o'zgartiradi. Segment shaklini boshqaruvchi nuqtalar orqali Ham o'zgartirish mumkin.

Standart geometrik figuralarni (to'g'rito'rtburchak, ehllips, joy, aylana) jaratish uchun mo'ljallangan asboblar sichqonchanning bir Harakati orqali geometrik figurani chiza oladi.

Ajratilgan ob'ektda o'ng tugma orqali kontekst tafsijanomasini chaqirish mumkin, bunda ehkranga ob'ekt Hossalari paneli chiqadi. Bu panelda to'g'rito'rtburchak asbobi va chetlari silliqqlangan burchaklar maydoni bo'lib bunda Har bir burchakni silliqqlanishi foizlarda ifodalanadi

Silliqqlangan burchaklarni For-ma joki Strelka asboblari orqali jara-tish mumkin. Buning uchun sichqoncha ko'r-satkichini to'rtburchak burchagiga olib kelib bosib turgan Holda chetga torti-ladi.

Ellips asbobi (Ellipse). Ellips asbobi ehllipslar va aylanalar chizish uchun mo'ljallangan. Ellips o'ziga tashqi chizilgan to'rtburchak burchaklaridan boshlab chiziladi. Ellipsni chizish uchun markazda <Shift> tugmasi, aylana uchun <Stg1>

bosilishi lozim. Ob’ekt Hossalari paneli jordamida ehllips parametrlarini o’zgartirish mumkin. Ellips tugmachasining juqori qismidagi ‘vkladka’ orqali ehllipsning turini tanlash mumkin. Ellips, Sektor, JOy-bu tugmalar Hossalar asboblar qatorida qaytariladi.

Uchta asbob, ko’pburchak (Ro1ugon), Spiral' (Spiral), Kordinata varagi (Graph Paper), ob’ekt guruHiga yigilgan bo’lib asboblar panelidan aloHida panel ko’ri-nishida ajratish mumkin.

Spiral asbobi (Spiral). Spirallar jaratish uchun mo’ljallangan joki o’zluksiz ehgri chiziq-lar shaklidagi geometrik shakllarini jaratish mumkin. Spiral chizish jarayoni to’rtburchak chizish jarayoni bilan bir Hil. Spiral asboblari bo’limidan simmetrik va logorifmik tugmalar orqali spiral turini tanlash mumkin. Muntazam spiral jaratish uchun <Stg1> tugmasini bosib turish kerak. Spiral parametrlarini Hossalar asboblar qatoridan o’zgartirish mumkin.

Egri chiziklar guruHi asboblari (Surve). Egri chiziq-lar guruHi asboblari panelida quyidagi usku-nalar bor: Chizish (Freehand), Bez’e (Vezier), Pero (Natural Pen), Chiziq o’lchami (Dimension), Boglovchi chiziq (Sonnector Line) va Boglovchi (Sonnector).

Kupburchak asbobi (Ro1ugon). Ko’pburchakni, kerakli tomon-larga ehga bo’lgan geometrik ob’ekt sifatida tushunish mumkin. Ko’pburchakning bir varianti sifatida juldo’zchani olish mumkin, bunda ichki chizilgan ko’pburchakni maydonini kesib o’tadi. Ko’pburchakni joki juldo’zchani chizish to’rtburchak chizishdan farqi yuq. S1g1 tugmasini bosib turgan Holda muntazam ko’pburchak chiziladi. Ko’pburchak parametrlarini ob’ekt Hossalari paneli orqali o’zgartirish mumkin.

Ko’pburchak vkladkasini tanlab ushbu panelda tomon qirra maydonida ko’pburchakning qirralar sonini kiritish mumkin. qirralar o’tkirli-gi maydonida shartli birliklarda qirraning o’tkirlik darajasini kiritish mumkin. Ko’pburchak va juldo’zcha tugmachalari ko’pburchaklarni tanlash imkonini beradi. Barcha ushbu maydon va tugmachalar Hossalar asboblari qatorida qaytariladi.

SHuni aytib o'tish kerakki dasturda ba'zi kelishmovchiliklar Ham bor. Masalan, parametrlar muloqot oynasida ko'pburchakning juldo'zcha shaklidagi jana bir turi mavjud. (Ro'lugon as Star)

Koordinata kogosli asbobi (Graph Paper). Kordinata qogozli asbob berilgan parametrli katak jaratish imkonini beradi. Bunday katakni grafiklar joki diagrammalar uchun koordinatali asos qilib olish mumkin. Bu instrument parametrlarini, parametrlar muloqot oynasida koordinatali qogoz bo'limida o'zgartirish mumkin. JACHEYKALAR soni maydonida ehniga (Number of cells wide) bo'yiga (Number of cells high) ko'ra jacheykalar miqdorini o'zgartirish mumkin. Kvadrat jacheykali kataklarni tayjorlash uchun <Stg1> tugmasini bosib turish kerak.

Chizish asboblari (Freehand). CHizish asboblari istalgan chiziqlrni chizish uchun mo'ljallangan. Bu asbob ishi natijasida vektorli kontur Hosil bo'lib bu kontur tajanch nuqtalari dastur jordamida avtomatik qo'yiladi. Bu konturlar ustida ehrkin taHrirlash imkoni mavjud. Bu asboblarda chizajotgan paytda linijalar qalinligi va obvodkalar rangini o'zgartirish mumkin. CHizib bo'lingan chiziqni istalgan paytda davom ehttirish mumkin. Buning uchun kursorni uning oHirgi nuqtasiga olib kelib (kursorning ehgri chiziqlari kursatkichga aylanadi), sichqoncha tugmasini bosgan Holda chiziqni davom ehttirish Hamda chizish asboblari jordamida tugri chiziq chizish mumkin.

Bez'e asbobi jordamida maksimal aniqlik va maksimal racionallik bilan iHtijoriy konturni jaratish mumkin. Bu asbob foydalanuvchini grafik dizaynda barcha narsani Hal qiluvchi forma jaratuvchisiga aylanishiga imkon beradi.

To'gri chizikli sigmentlar to'zish. To'gri chiziq jaratish uchun Bez'e asbobi qulay keladi. Buning uchun Bez'e asbobini tanlash kerak. Kursorni boshlangich nuqtaga olib kelish va sichqonchanning chap tugmasini bosish kerak. Tugma bosilgan joyda segmentning boshlangich tajanch nuqtasini ifodalovchi qora nuqta paydo bo'ladi. U keyingi nuqta jaratilgunga qadar faol bo'lib turadi . So'ng kursirni keyingi nuqta joylashadigan jangi joyga olib o'tish kerak . Ikki nuqta to'gri chiziq bilan tutashadi.

Tajanch nuqtalarning turlari. Bir necha segmentlarning tutashishida tajanch nuqtalari Sorel Draw dasturida uch turli bo'lishi mumkin :

1. Ikki ehgri chiziqni ‘bukilishda’ tutashtiruvchi tajanch nuqtasi - burchak tajanch nuqtasi deyiladi . (cups node) Bunday tajanch nuqtasida boshqaruvchi chiziqlar Ham yunalishi ,Ham o'zunligi bo'yicha mustaqildir.

2. Ikki ehgri chiziqni sinishsiz tutashtiruvchi tajanch nuqtasi -silliqlik tajanch nuqtasi deyiladi (smooth node). Bunday tajanch nuqtalarda boshqaruvchi chiziqlar bir-biridan faqat o'lchami bilangina mustaqil, yo'nalishi bo'yicha ehsa umumiy tutashuvchi to'gri chiziqni tashkil qiladi .Boshqaruvchi chiziqlarni birining o'rin almashishi ikkinchisini Ham o'rin almashishiga olib keladi.

3. Sinishsiz va bir Hil qijalik bilan tutashgan tajanch nuqtasi simmetrik tajanch nuqtasi deyiladi (symmetrical node). Bunday tajanch nuqtalarda boshqaruvchi chiziqlar bir-biriga Ham yo'nalishi, Ham qalinligi bilan bogliq.

Imitacija asbobi (Artistic Media). Imitacija asbobi nuqtali grafika dasturlarida ko'proq ishlatiladi. SHunga qaramay vektorli dastur Ham bu asbobni taqdim ehtadi.Bu asbob peroda chizish o'rnini bosa oladi, shu bilan birga bezakli shtamp o'rnini Ham bosadi. Bu asbobning ajoyibligi shundaki u asosiy konturni chizib, bu kontur bo'ylab turli obe'ktlar joylashib manzarali va grafik ehffektlarni beradi.

Na'muna Holati (Rgeset) bu Holatda shunday obe'ktlarni jaratish mumkinki, bunda bu obe'ktlar tayjor na'munalarga karab o'z shaklini o'zgartiradi. Bu Holatda shaklli chiziqlarni ishlatish mumkin.

Mo'ykalam Holati (Vrush) bu Holatda murakkab to'zilishga ehga bo'lgan bezakli shakllarni jaratish mumkin.

Purkagich Holati (Object Sprayer) kontur trektorijalari bo'ylab turli grafik obe'ktlarni joylashtiradi. Bu Holat murakkab ramkalar, bezakli qatorlarni jaratish uchun mo'ljallangan.

Kalligrafija Holati (Sallligraphis) bu Holatda qalin pero joki ehni mo'yqalam ehgri chiziqlarini chizish mumkin.

Bosim Holati (Rgessure) bu Holatda shunday chiziqlarni chizish mumkinki bu chiziqlarni klaviatura orqali boshqarish mumkin.

Na'muna Holati (Rgeset).

Hossalar asboblari qatorida bu Holat tanlansa quyidagi parametrlarga ega bo'lamiz: tekislash maydoni (Freehand Smoothing) asosiy chiziqni 0 dan 100 diapazonigacha tekislash imkoniyati. (rasmda 1 raqami bilan ko'rsatilgan)

O'lcham maydoni (Size) (2-raqam) bezakli shtrihlarning o'lchamini foizlar Hisobida o'zgartirish imkoniyati beradi. (1 dan 999% gacha)

Ob'ektlar ro'yhati maydoni (3 raqam) bu ro'yhatda turli formadagi purkalanadigan ob'ektlarning namunalari keltirilgan.

Save tugmachasi (4 raqam) mo'yqalam Holatida ish juritish bilan bir Hil.

O'chirish tugmachasi (Delete) ro'yhatdagi HoHlagan variantlardan birini o'chiradi.

Purkash tartibi (Sgau Ogdeg) (6 raqam) ob'ektning kontur bo'ylab joylashish ro'yxatini taqdim ehtadi - tasodifan (Randomlu), ketma-ketlik (Sequendally), yo'nalish bo'ylab (Vu Digektion).

Ob'ektlar ro'yhatiga qo'shish tugmasi (Add to SprayList) (7 raqam)- ob'ektlar ruyhatiga yangi ehlementlarni ko'shish imkoniyatini beradi. Ulardan keyinchalik 'Uynovchi' qatorini (play list) tashkil qilish mumkin.

Ob'ektlarni purkash (Object Sprayer) ni tanlanganda Hossalar asboblari qatorida quyidagi parametrlarga ega bo'lamiz:

(Sglajivanie) maydoni (Freehand Smoothing) (rasmda 1 raqami bilan) - 0 dan 100 gacha diapazonda bo'lgan asosiy shtrihni tugrilash darajasini aniqlash uchun mo'ljallangan.

O'lchamlar maydoni (Size) (2 raqam) 1dan 999% gacha diapazondagi boshlangich minimum va maksimum o'lchamlarni foizlarda aniqlashga imkon beradi. Ob'ektlar ruyhatida (Spraylist:) (3 raqam) turli Hildagi purkaklanuvchi ob'ektlarning keng tanlash (dakarativno'H) namunasi berilgan. Save tugmasi (4) ning ishlash jarayoni mo'yqalam (Vrush) Holatida ishlash jarayonidan farq qilmaydi. Uni SD- R formatida saqlash imkoniyati beradi.

O'chirish tugmasi (Delete) (5) ro'yhatdagi iHtijoriy variantni o'chirish imkoniyatlarni beradi.

Purkash tartibi ro'yHati (Srgau Order) (6) kontur bo'ylab ob'ektlarni taqsimlash usullarining ro'yHatini - Tasodifiy (Ramdomly), ketma-ket (sequentially), Yunalish bo'yicha (Vu Direktion) Ob'ektlar ro'yHatiga qo'shish tugmasi (Add to Spraylist) (7) ob'ektlar ro'yHatiga yangi ehlementlar qo'shish imkoni beradi.Ulardan keyinchalik 'uynovchi' tarkib tashkil qilinishi mumkin.

Ob'ektlar ro'yHatini aktivlash tumasi (Spraylist Dialog) (8) faol ehlementlar ro'yHatini jaratish muloqat oinasini ehkranga chiqaradi unda 2 ta oyna ko'rsatilgan: barcha ob'ektlar ro'yHati oynasi (Spraylist) va aktiv ob'ektlar oynasi (R1aulist).

Ob'ektlar maydoni intervallar (Dabs/-Spasing) (9) ob'ektlar va intervallar sonining o'zaro aloqasini o'zgartirish imkoni beradi.Intervallar (Spacing) quyi maydonda ob'ektlar moHijati orasidagi intervallarni aniqlaydi, JUqori ob'ektlar (Dabs) maydonida ehssa - Har-bir interval nuqtasidagi shu ob'ektlar sonini aniqlaydi.

Aylanish tugmasi (Rotation) (10) ehkranga barcha ob'ektlar aylanishining parametrini o'zgartirishi mumkin bo'lgan qo'shimcha oynani chiqaradi.

Joy o'zgartirish tugmasi (Offset) (11) ehkranga ob'ektlarning konturga nisbatan ko'chish yo'nalishi va qiymatini o'zgartirishi mumkin bo'lgan qo'shimcha oynani chiqaradi. qiymatni tiklash tugmasi (Reset Value)(12) mos faylda saqlangan boshlangich qiymatni qaytarishi mumkin.

Kalligrfija Holatini tanlashimiz bilan Svoystva (Rgoregtu Var) asboblar panelida quyidagi parametrlarga yo'l ochiladi :

Tekislash maydoni (Freehand Smoothing) (1-raqam bilan belgilangan) va kenglik (Width) (2)lar Muykalam kabi funkcijalanadi Burchak (Angle) (3) maydoni mo'yqalamning ogish burchagini aniqlash uchun Hizmat qiladi. Svoystva asboblar chizigida 'Najim' Holati tanlanganda quyidagi parametrlarga yo'l ochiladi:

Tekkislash maydoni va kenglik mo'yqalami shtriHi qalinligini boshqarish tugmalar jordamida ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Отахўжаев А.К., Жўраев Б.С. Молекуляр оптика. Самарканд, Университет. 1992.

2. Волькенштейн М.В. Молекулярная оптика. М., Наука. 1958.
3. Фабелинский И.Л., Молекулярное рассеяние света. М. Наука. 1982.
4. Вебер А., Спектроскопия КРС в газах и жидкостях. М. Наука. 1982.
5. Атаходжаев А.К., Тухватуллин Ф.Х. Спектральное распределение интенсивности в крыле линии рассеяния жидкостей и растворов. Ташкент, Фан. 1981.
6. Вкус М.Ф. Электрические и оптические свойства молекул и конденсированных сред. Л., 1984.
7. Отажонов Ш. Молекуляр оптика. Ташкент, Университет. 1994.
8. Волькенштейн М.В., Строение и физические свойства молекул. М., Л., 1955.